

TEMIR YO'L UCHUN MALAKALI MUTAXASSIS KADRLAR TAYYORLASH MUHIM AHAMIYAT KASB ETADI

Abdurahmonova Surayyo Eshqobilovna
QarMII "Ijtimoiy fanlar"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397920>

Annotatsiya: Ushbu maqolada temir yo'l uchun malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash muhim ahamiyati haqida so'z boradi. Muallif arxiv ma'lumotlarga tayanib, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida muammoni tahlil qilgan va temir yo'l uchun malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash muhim ahamiyati bo'yicha mavjud o'ziga xos jihatlarini o'rgangan.

Kalit so'zlar: temir yo'l, malakali mutaxassis, kadrlar, istiqlol.

Shaxs istiqlol sharoitida davr hayotining faol ijodkoridir. Uning faoliyati istiqlolning istiqbolli muammolarini hal qilish bilan bog'liqdir. Istiqlol hamma narsani qilishga qodir bo'lgan har tomonlama ijtimoiy hayotga tayyor kishilarni yarataveradi. U nimaga qodir bo'lsa, iste'dodli bo'lsa o'z imkoniyatlarini baralla turib namoyon qilaveradi. Istiqlol shaxsga uning talanti uchun barcha sharoit va imkoniyatlarni yaratadi, uni rivojlantirib kamolga yetkazadi. Chunki istiqlol insonlar ongida ularning tub manfaatlarini amalga oshirishning zarur sharti sifatida ob'ektiv ravishda namoyon bo'laveradi.

O'zbekiston janubiy viloyatlari temir yo'li uchun malakali kadrlarni tayyorlashni uchta katta davrga bo'lish mumkin:

1.1914-1916 yillarda Kogon-Qarshi, Qarshi-Kitob, Qarshi-Termiz temir yo'llarining qurilishi munosabati bilan unga kerakli bo'lgan kadrlarni tayyorlash davri.

2.1969-1970 yillarda qurilgan Maroqand-Qarshi temir yo'li uchun malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash.

3. Istiqlol davrida Yakkabog'-Chiroqchi, G'uzor-Dehqonobod-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'llarining qurilishi munosabati bilan temir yo'l qurilishiga kerakli bo'lgan malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash.

Yuqorida bayon qilingan temir yo'lga kerakli kadrlar tayyorlashning birinchi davrida yo'l uchun kadrlarning deyarli hammasi ishlab chiqarishning o'zida tayyorlangan. Temir yo'l injener-texniklari bo'lishgan. Chunki temir yo'lning o'zi ham harbiy vazirliklarning ixtiyorida bo'lgan. Yo'l uchun ishchi kadrlari mahalliy aholi hisobidan beton qorish, yuk tashish, yo'l qurilishi uchun tuproq, shahal, qum, tosh, qum tashish, ularni temir yo'l izlariga yotqizish ishlarini, og'ir jismoniy ishlarni bajarishgan.

Ularga to'lanadigan ish haqi ham injener-texnik xodimlarga to'lanadigan ish haqidan 10-20 barobar arzon bo'lgan.

Bu davrda ishchi kadrlar uch toifaga bo'linib, ish haqi ham bularga har xil berilgan. Masalan, ustalarga sal ish haqi ziyodroq, xotin-qiz va o'spirinlarga esa juda kam ish haqi to'langan.

Sho'rolar hukmronligi davrining 1960-1970-yillarida Maroqand-Qarshi temir yo'li qurilishiga kadrlar kasb-hunar maktablari, texnikumlar, oliygohlar orqali tayyorlandi. Umuman O'zbekiston temir yo'llari Sho'rolar hukmronligi zamonasining hamma davrlari uchon temir yo'lga kerakli kadrlar tayyorlashning birdan-bir manbalari ana shu bilimgo'lar edi.

Ma'muriy-buyruqbozlik, qo'shib yozishlar avj olgan bu davrda kadrlar tayyorlash uchun o'quv xonalari, laboratoriyalar, uskunalar, ehtiyot qismlar moliyaviy ta'minot taraqqiyotidan orqaga bo'lganligi tufayli mutaxassis kadrlar tayyorlashning saviyasi nihoyatda past darajada bo'ldi.

Xalqimizning orzu-armonlarini ro'yobga chiqargan 1991 yil temir yo'l uchun kadrlar tayyorlashning yangi davrini boshlab berdi.

Istiqlol sharofati tufayli kadrlar tayyorlashning yangi dasturi barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirish muammolarining yechimli dasturlari ishlab chiqildi.

Temir yo'l kadrlar tayyorlash sohasida bu davrda katta islohotlar o'tkazildi. Hamma temir yo'l kasb-hunar maktablari, texnikumlar, kollejlarga aylantirildi. Temir yo'l kollejlarning laboratoriyalari, o'quv xonalari, sport inshootlari, talabalarining turar joy uylari qaytadan davr, xorij andozalari asosida ta'mirlanib, obodonlashtirildi. Ular uchun barcha yashash, o'qish sharoitlari muhayyo qilindi.

O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik kompaniyasi uchun oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlaydigan Toshkent temir yo'l muhandislari institutida ham barkamol avlod temir yo'lchi muhandislari tayyorlashning yangidan-yangi bir qancha dasturlari ishlab chiqildi. Oliygo'ha kadrlar tayyorlashning mutaxassislik fanlariga katta e'tibor berildi. Bu soha uchun dars soatlari keskin ko'paytirildi. Bo'lajak oliy ma'lumotli kadrlar xorijiy tillar o'qitiladigan bo'ldi. Oliygo'ha talabalari test reyting sinovlaridan o'tib bakalavriat ma'lumotiga ega bo'ladigan bo'lishdilar. Ilmiy izlanishlarni amalga oshirishning yaxshilik niyatida bo'lishganlar magistratura, aspirantura, doktorantura orqali bilimlarni oshirib mamlakat kollejlari, oliygo'hlari, yirik-yirik temir yo'l korxonalarini uchun iqtidorli rahbar kadrlar bo'lib yetishish imkoniyatiga ega bo'lishdilar. Oliygo'ha bu ishlarni amalga oshirish uchun ularga barcha shart-sharoitlar muhayyo qilindi. Oliygo'ha xorij andozalari asosida qaytadan ta'mirlanib yangi-yangi jihozlar, o'quv asbob-uskunalari bilan ta'minlandi.

Talabalar uchun sport maydonchalari, stadionlar, sport zallari, inshootlari butunlay qaytadan qurilib ishga tushirildi. Talabalik safiga kirishni orzu qilganlar uchun oliygo'ha huzurida akademik litseylar, gimnaziyalar ochilib, ularning bilim olishlariga, o'qishga kirishlariga to'liq shart-sharoitlar tashkil qilindi.

Yangi-yangi ovqatlanish shahobchalari, kutubxonalar qurilib ishga tushirildi. Talabalar, magistrantlar, aspirant, doktorantlar uchun yangi-yangi turar joy binolari barpo etildi.

Temir yo'l uchun kadr bo'lishni hohlovchi mamlakatimizning janubiy sarhadlaridan tog'li-joylardan, yangi-yangi qurilayotgan temir yo'llar uchun mintaqaviy tumanlardan oliygo'ha o'qishga kirishga kelganlarga, askarlik xizmati safaridan qaytib kelib o'qishga kirmoqchi bo'lganlarga katta imtiyozlar berilib, shart-sharoitlar yaratildi. O'qishga kirib o'qiyotganlarga yildan-yilga stipendiyalari oshirib borilmoqda, a'lo baholarga o'qiyotganlarga esa yangi-yangi imtiyozli stipendiyalar joriy qilindi.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirish jarayoni kun tartibidagi asosiy muhim muammo bo'lib turgan bir sharoitda bobokalonlarimizning o'tmish mutaxassislar tayyorlash an'alarining ma'lum bir sohasi e'tibordan chetda qolmayotirmikan.

Bobokalonlarmiz moziydan hunarmandchilik yo'lga qo'yilgan zamonlardan boshlab hunarmand usta ishlab chiqarishning o'zida-o'ziga yoshlarni shogird qilib o'z hunarini unga yildan 5 yilgacha hatto ayrim sohalarga yo'llash uchun bir necha hunar ustalari yig'ishtirib oxirgi sinovdan o'tkazishganlar. Unga oq fotiha berilgan. Ana shundan keyingina ham u mustaqil ish yuritadigan kasb-hunar ustasi bo'lgan. Bu narsa g'isht pishirish, kulolchilik, bo'yoqchilik, bo'z to'qish, ko'nchilik, etikdo'zlik, kiyim-kechak tikish, o'ymakorlik, ganchkorlik, yog'och, temir ustachiligi sohalarida ko'p qo'llanilgan. XIX-XX asrlarga kelib esa radio, televizorlarni sozlash, elektronika, temir yo'l ishining turli sohalarida kasb-hunar o'rgatish, uni

ishlab chiqarishga tayyorlashda kadr tayyorlashning ana shu usullaridan ham keng foydalanilgan.

Shuningdek, O'zbekistonda ham boshqa xorij yurtlarida kasbi kasb-hunar o'rganishning, o'rgatishning avlodlardan-avlodlarga (ustachilik asbob-uskunalarining, dastgohlarining hunarmandchilik manzil, manzilgohlarning) farzandlarga, nevara, evara, chevaralarga o'tishi merosiy an'ana bo'lgan. Chunki kasb egalari moziy zamonlardan boshlab o'z kasbi-korlari bilan shon-sharafga erisha olganlar, obro'-e'tiborga, katta boylikka ega bo'lisha olganlar.

Sulolaviy kasb-hunar temirchilik, yog'och o'ymakorligi, kuldolchilik, bo'zchilik, to'qimachilik, ko'nychilik, oshpazlik, chorvachilik, dehqonchilik, fermerlik va hakazo sohalarda kengroq davom ettirilgan. Sulolaviy kasb-hunar ayrim oilalarda 150-200 yillab davom etgan. Sulolaviy kasb-hunarni davom ettirish natijasida ular turdi sohalarning eng bilimdonlari, mohir, talantli mutaxassislariga aylanganlar.

Istiqbolli isiqol bu usularda kasb-hunar o'rgatish, o'rganishga ayniqsa keng yo'l ochib berdi. Bu usulda kasb-hunar o'rgatish shon-sharaf, jasorat, qahramonlik ishiga aylandi.

Chunki har bir yigit-qiz bugungi kunda qirq hunarning egasi bo'lagi ma'qul. Barkamol avlod tarbiyasi shuni e'tirof etmoqda. Nurli davri-davronimiz yoshlarimizni shunga undamoqda.

Ozod va obod Vatanga fidoiylik qilish uchun mehnat qilib, kasb-hunar sirlarining bilimdonlari bo'lib yetishishda kadrilar tayyorlashning bu uslublaridan foydalaninsh istiqbol cho'qqilari tomon boraverishimizda yangicha ahamiyat kasb etib qolaverishiga ishonamiz.

Xullas, mamlakatimizda boshqa sohalar bilan birgalikda temir yo'l uchun saviyali, malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash, barkamol avlodni yetishtirish ishlari yangicha ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarining temir yo'llari 5500 dan ko'proq mutaxassis kadrlar mehnat qilmoqda.

Bu sharaflil kasb egalarining mehnati tarix bitiklarida yangi-yangi sahifalar bo'lib qolaveradi.